

Doença de Alzheimer no contexto da odontologia: Uma revisão integrativa

Alzheimer's disease in the context of dentistry: An integrative review

DOI:10.34117/bjdv7n12-399

Recebimento dos originais: 12/11/2021

Aceitação para publicação: 01/12/2021

Mayron Guedes Silva

Acadêmico de Odontologia

Instituição: Universidade Federal do Maranhão.

Endereço: Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Maranhão, Av. dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária – Bacanga, 65080-805, São Luís, MA, Brasil.

E-mail: mayguedess@gmail.com

Danielle Barros de Oliveira

Acadêmica de Odontologia

Instituição: Universidade Federal do Maranhão

Endereço: Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Maranhão, Av. dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária – Bacanga, 65080-805, São Luís, MA, Brasil.

E-mail: danibarro58@gmail.com

Ronaldo Nogueira Filho

Acadêmico de Odontologia

Instituição: Universidade Federal do Maranhão.

Endereço: Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Maranhão, Av. dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária – Bacanga, 65080-805, São Luís, MA, Brasil.

E-mail: ronaldonogu@gmail.com

Elza Bernardes Monier

Profa. Doutora em Ciências Médicas

Instituição: Universidade Federal do Maranhão

Endereço: Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Maranhão, Av. dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária – Bacanga, 65080-805, São Luís, MA, Brasil.

E-mail: elza.bernardes@ufma.br

Maria Áurea Lira Feitosa

Profa. Doutora em Clínica Odontológica

Instituição: Universidade Federal do Maranhão

Endereço: Departamento de Odontologia, Universidade Federal do Maranhão, Av. dos Portugueses, 1966, Cidade Universitária – Bacanga, 65080-805, São Luís, MA, Brasil.

E-mail: aurea.maria@ufma.br

RESUMO

A doença de Alzheimer é um tipo de demência neurodegenerativa, que afeta principalmente pacientes idosos, caracterizada pelo declínio da memória e deterioração cognitiva. Com o avanço da doença, os pacientes afetados deixam de realizar o

autocuidado, incluindo os cuidados com a higiene bucal, o que favorece o surgimento de problemas de saúde bucal. Deste modo, objetivou-se analisar a produção científica acerca do assunto e descrever, através de uma revisão integrativa da literatura, a relação da doença de Alzheimer com os problemas de saúde bucal, assim como os cuidados odontológicos que o cirurgião dentista deve ter no atendimento ao paciente com a doença de Alzheimer. Foi realizada uma busca através das bases de dados PubMed®, MEDLINE® e LILACS® utilizando para a pesquisa os descritores “doença de Alzheimer”, “Saúde Oral” e “Cuidado dental”, assim como a combinação destes, sendo incluídos os artigos que tratavam da temática, publicados no período de 2016 a 2021, em português, inglês e espanhol e disponibilizados na íntegra. Nota-se uma relação entre os problemas de saúde bucal e a doença de Alzheimer, além da importância do cirurgião dentista na promoção de saúde desses pacientes, realizando um atendimento adequado de acordo com a evolução da doença e realizando a orientação de higiene bucal aos pacientes e aos seus cuidadores.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Saúde Oral; Cuidado Dental

ABSTRACT

Alzheimer's disease is a type of neurodegenerative dementia that mainly affects elderly patients, characterized by memory decline and cognitive deterioration. With the advancement of the disease, affected patients no longer perform self-care, including oral hygiene care, which favors the emergence of oral health problems. Thus, the objective was to analyze the scientific production on the subject and to describe, through an integrative literature review, the relationship of Alzheimer's disease with oral health problems, as well as the dental care that the dental surgeon must have in care to the patient with Alzheimer's disease. A search was carried out through the PubMed®, MEDLINE® and LILACS® databases using the descriptors “Alzheimer's disease”, “Oral Health” and “Dental care”, as well as a combination of these, being included the articles that addressed the topic, published from 2016 to 2021, in Portuguese, English and Spanish and made available in full. There is a relationship between oral health problems and Alzheimer's disease, in addition to the importance of the dentist in promoting the health of these patients, providing adequate care according to the evolution of the disease and providing oral hygiene guidance to patients and to their caregivers.

Keywords: Alzheimer's disease; Oral Health; Dental Care.

1 INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento populacional e o aumento da expectativa de vida, as doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) destacam-se como um desafio de saúde pública sendo responsáveis pelo alto índice de mortalidade entre idosos. Dentre as DCNT relacionadas à senilidade estão as demências, como a doença de Alzheimer (SANTOS, BESSA E XAVIER, 2020). A demência é uma síndrome caracterizada pelo declínio da memória associado ao déficit de, pelo menos, mais uma função cognitiva, que pode ser linguagem, gnosias, praxias ou funções executivas (SCHLINDWEIN-ZANINI, 2010).

Dessa forma, observa-se que a progressão da demência, resulta na diminuição da habilidade do indivíduo em manter uma boa saúde oral o que torna a cavidade bucal mais suscetível à manifestação de diversas doenças, tanto crônicas como as causadas por microorganismos oportunistas (LEXOMBOON et al., 2020)

A doença de Alzheimer (DA) é a mais comum dentre as demências, representando mais de 50% dos casos, e é descrita por uma deficiência progressiva que leva à incapacidade ou até mesmo à morte (NITZSCHE et al., 2015). A evolução da doença de Alzheimer leva a um comprometimento progressivo das atividades de vida diária associado a uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais (BRASIL, 2017).

Deste modo, o aumento da incapacidade de desenvolver as atividades também está relacionado com os hábitos de cuidados diários com a higiene bucal. A execução inadequada da higiene oral pode acarretar diversas doenças orais, podendo levar à perda dos dentes (MARTANDE et al., 2014).

A perda dentária está fortemente relacionada ao diagnóstico de demência em idosos (TAKEUSHI et al., 2017; IDE et al., 2016). De acordo com Gao, Chu e Young (2020) os problemas de saúde bucal nos idosos com demências que apresentam maior incidência são cárie, doença periodontal, xerostomia e lesões orais como candidíase e estomatite. Além disso, estudos recentes já associam a DA com o bruxismo, o que pode comprometer a anatomia dentária de forma severa, além de prejudicar o sistema musculoesquelético da face (MATHEW, T.; VENKATESH, S.; SRINIVAS, M., 2017). Dentre essas, a doença periodontal apresenta uma maior relação com a doença de Alzheimer, uma vez que se têm como fator de risco e/ou modificador preponderante ao Alzheimer (FONSECA, MACHADO E MENEZES, 2019).

Nessa perspectiva, este artigo tem como objetivo investigar, por meio de uma revisão integrativa de literatura, possíveis fatores de correlação entre a doença de Alzheimer e problemas de saúde bucal, e descrever os principais cuidados na assistência odontológica do cirurgião-dentista (CD), às pessoas acometidas pela DA.

2 METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, onde foi efetuada uma busca através das bases de dados PubMed[®], Medline e LILACS[®]. Foram utilizados os descritores “Doença de Alzheimer”, “Saúde Bucal” assim como a combinação destes e seus correspondentes em inglês e espanhol. A avaliação para a seleção do artigo foi

realizada por três avaliadores independentes, em seguida estes se reuniram e conferiram se havia alguma divergência de opiniões, sendo esta sanada por consenso. A seleção, inicialmente, foi realizada através de títulos, seguida por resumos, e quando selecionados, por leitura completa do artigo.

Para guiar a revisão integrativa utilizou-se as seguintes questões norteadoras: “Quais os problemas de saúde bucal em idosos estão relacionados com a doença de Alzheimer?” e “Quais cuidados odontológicos o cirurgião dentista deve ter no atendimento ao paciente idoso acometido pela doença de Alzheimer?”. Os critérios de inclusão foram artigos que abordassem o tema proposto, publicados no período entre 2016 a 2021, em português, inglês e espanhol e disponibilizados na íntegra. Foram critérios de exclusão artigos com texto de acesso restritos, artigos repetidos entre as bases de dados, artigos com metodologia não-definidas e artigos que relacionam as doenças bucais com outras doenças que fogem ao nosso objeto de análise. Destaca-se que foram contabilizados somente uma vez artigos que, porventura, estavam repetidos nas bases de dados.

Quadro 1. Publicações encontradas nas bases de dados utilizadas.

PubMed				
DESCRITOR	TOTAL DE PUBLICAÇÕES	PUBLICAÇÕES FILTRADAS	APÓS LEITURA DO TÍTULO	APÓS LEITURA DO RESUMO
(Alzheimer Disease) AND (dental care)	186	38	9	4
(Alzheimer Disease) AND (oral health)	761	259	12	3
(Alzheimer Disease) AND (oral health) AND (dental care)	76	16	1	0
Total	1.023	313	22	7
MedLine				
(Alzheimer Disease) AND (dental care)	24	24	8	2
(Alzheimer Disease) AND (oral health)	1035	636	31	8
(Alzheimer Disease) AND (oral health) AND (dental care)	78	14	5	1
Total	1.139	674	44	11
LILACS				
(Alzheimer Disease) AND (dental care)	17	3	1	1
(Alzheimer Disease) AND (oral health)	55	21	5	4

(Alzheimer Disease)				
AND (oral health)	0	0	0	0
AND (dental care)				
Total	72	24	6	5

Fonte: Dados da pesquisa.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sendo assim, dos 2.234 artigos encontrados nas bases de dados, foram selecionados um total de 24, como mostra o fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma da metodologia de inclusão e exclusão de artigos das bases de dados selecionadas.

Fonte: Dados da pesquisa.

O quadro 2 apresenta os dados obtidos, baseado na revisão de literatura realizada.

Quadro 2. Publicações encontradas nas bases de dados utilizadas.

TÍTULO	AUTOR	ANO	OBJETIVO	CONCLUSÃO
Analysis the Link between Periodontal Diseases and Alzheimer's Disease: A Systematic Review	BORSA, L. et al	2021	Examinar a ligação entre a doença de Alzheimer e a doença periodontal em pacientes com 65 anos ou mais	A revisão atual sugere uma associação entre doença periodontal e doença de Alzheimer. O tratamento da doença periodontal pode ser uma forma de explorar a prevenção da doença de Alzheimer.
Oral hygiene and oral health in older people with dementia: a comprehensive review with focus on oral soft tissues	DELWEL, S. et al	2018	Fornecer uma visão geral abrangente da literatura seguindo uma abordagem sistemática do nível de higiene bucal e estado de saúde bucal em pessoas idosas com demência, com foco nos tecidos moles orais.	Os estudos incluídos na atual revisão sistemática sugerem que idosos com demência apresentam níveis elevados de placa bacteriana e muitos problemas de saúde bucal relacionados aos tecidos moles bucais, como sangramento gengival, bolsas periodontais, estomatite, lesões mucosas e redução do fluxo salivar.
Oral health and orofacial pain in older people with dementia: a systematic review with focus on dental hard tissues	DELWEL, S. et al	2017	Fornecer uma visão geral sistemática, incluindo uma avaliação da qualidade dos estudos sobre saúde bucal e dor orofacial em idosos com demência, em comparação com idosos sem demência.	Idosos com demência apresentam pior saúde bucal, com maior retenção de raízes e cáries coronais e radiculares, quando comparados a idosos sem demência. Poucas pesquisas se concentraram na dor orofacial em pessoas idosas com demência.
Oral Health and Care for Elderly People with Alzheimer's Disease	GAO, S. et al	2020	Fornecer uma visão geral da saúde bucal e a importância dos cuidados bucais para idosos com doença de Alzheimer.	Idosos com doença de Alzheimer geralmente têm higiene oral comprometida devido à memória e função prejudicadas. O desenvolvimento e a manutenção de boas práticas de saúde bucal podem ajudar a melhorar a saúde bucal e a qualidade de vida
Oral health of individuals with dementia and Alzheimer's disease: A review	HAMZA, S. et al	2021	Explorar as evidências epidemiológicas sobre a saúde bucal de indivíduos com doenças neurodegenerativas da doença de Alzheimer (DA) e demência	Estomatite e língua revestida e outras patologias orais são significativamente maiores em pacientes com DA. Pacientes com DA têm demonstrado carga bacteriana e níveis de inflamação mais elevados do que os controles e, conseqüentemente, os níveis de biomarcadores inflamatórios também estão elevados. Pacientes com DA apresentam secreções salivares reduzidas e com baixa capacidade tampão.

<p>Potential Bidirectional Relationship Between Periodontitis and Alzheimer's Disease</p>	<p>LICCARDO, D. et al</p>	<p>2020</p>	<p>Fornecer uma atualização sobre as evidências emergentes (pré-clínicas e clínicas) que apoiam a relação existente entre a periodontite e a DA.</p>	<p>As evidências da atualização da literatura atual postulam que os indivíduos que sofrem de DA e demência têm necessidades especiais de cuidados de saúde bucal.</p> <p>A periodontite e a DA frequentemente coexistem. As estratégias de higiene bucal devem ser incluídas nos cuidados de saúde de rotina de pacientes com demência e comprometimento cognitivo e se tornar uma parte dominante dos programas de saúde bucal para adultos para evitar qualquer fonte extra-neuronal de inflamação, bem como para prevenir o início da neurodegeneração. Assim, esses achados evidenciam a necessidade de prevenir a progressão da periodontite e estimular o atendimento à saúde em nível nacional.</p>
<p>Mixed evidence for the relationship between periodontitis and Alzheimer's disease: A bidirectional Mendelian randomization study</p>	<p>SUN, Y. et al</p>	<p>2020</p>	<p>Examinar a relação causal potencial entre periodontite crônica e DA bidirecionalmente na população de ancestralidade europeia.</p>	<p>Não encontramos evidências convincentes para apoiar a periodontite como um fator causal para o desenvolvimento de DA. Também houve evidência limitada para sugerir que a responsabilidade genética para a DA está associada ao risco de periodontite.</p>
<p>Discontinued dental care attendance among people with dementia: A register-based longitudinal study.</p>	<p>LEXOMBOON, D. et al</p>	<p>2021</p>	<p>Investigar os fatores que aumentam o risco de descontinuar o uso de atendimento odontológico após o diagnóstico de demência em uma população no Condado de Estocolmo, Suécia</p>	<p>Pacientes, dentistas e profissionais de saúde e membros da família devem estar cientes desses fatores de risco para que o suporte e cuidados bucais adequados para pessoas com demência possam ser fornecidos</p>
<p>The approach and management of bruxism in Alzheimer's disease: An under-recognized habit that concerns caregivers (innovative practice).</p>	<p>MATHEW, T. et al</p>	<p>2020</p>	<p>Fornecer tratamento odontológico adequado para dois pacientes com Doença de Alzheimer que apresentam quadros de bruxismo.</p>	<p>O bruxismo em pacientes com doença de Alzheimer pode ser uma causa de angústia para o cuidador. Pode ser tratada com sucesso com toxina botulínica. Se o bruxismo é raro na doença de Alzheimer ou subnotificado deve ser avaliado em estudos futuros.</p>
<p>Porphyromonas gingivalis</p>	<p>BAHAR, B. et al</p>	<p>2021</p>	<p>Investigar o efeito da infecção oral por</p>	<p>A infecção por P. gingivalis W83 de camundongos db / db</p>

(W83) Infection Induces Alzheimer's Disease-Like Pathophysiology in Obese and Diabetic Mice..			Porphyromonas gingivalis (W83) no desenvolvimento da fisiopatologia da doença de Alzheimer (DA) em um modelo de camundongo obeso e diabético (db / db) de tipo selvagem.	fornece um modelo de comorbidade de doença com o potencial de reproduzir a fisiopatologia da DA com doença periodontal induzida.
Oral Microbiota Changes in Elderly Patients, an Indicator of Alzheimer's Disease	WU, Y. F et al	2021	Avaliar a sequência para determinar a abundância e diversidade relativa de taxa bacteriana na placa dentária de pacientes idosos com DA e controles.	o uso da plataforma de sequenciamento em tempo real de molécula única do PacBio (SMRT) para pesquisar os biomarcadores da microbiota disbiose na cavidade oral de idosos pode servir como uma ferramenta para identificar pacientes com DA.
Association between periodontitis and Alzheimer's disease and its impact on the self-perceived oral health status: a case-control study.	ARAUJO, R. O. et al	2021	Testar a hipótese de que a periodontite está associada à DA e pesquisar se a periodontia e outras variáveis impactariam negativamente na percepção da qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQoL).	A periodontite está associada à DA, mas não à OHRQoL dos pacientes. Relevância clínica: Os profissionais de saúde devem estar cientes de que os pacientes com DA devem passar por um exame bucal minucioso periódico e intervenção preventiva visando seu bem-estar e a manutenção de uma dentição funcional sem dor.
U.S. state correlations between oral health metrics and Alzheimer's disease mortality, prevalence and subjective cognitive decline prevalence.	SCHERER, R. X.; SCHERER, W. J.	2020	Examinar as correlações entre as taxas de mortalidade por DA ajustadas por idade nos estados, prevalência de DA, prevalência de declínio cognitivo subjetivo (SCD) e dados de saúde bucal	Métricas estaduais indicativas de comprometimento da saúde bucal se correlacionam com as taxas de mortalidade por DA, prevalência de DA e prevalência de DF.
Can oral health and oral-derived biospecimens predict progression of dementia?	ORR, M. E et al	2020	Mostrar os avanços recentes conectando saúde bucal e função cognitiva durante o envelhecimento e a utilidade potencial de biospecímenes orais para informar sobre a saúde do cérebro	Descobertas experimentais indicam que a conexão entre saúde bucal e cognição não pode ser subestimada; além disso, biospecímenes orais são abundantes e prontamente obtidos sem procedimentos invasivos, o que pode ajudar a informar sobre a saúde cognitiva.
Oral diseases and inflammatory burden and Alzheimer's disease among	TIISANOJA, A et al.	2019	Estudar se cárie dentária, doença periodontal e estomatite e a carga inflamatória relacionada estão	As doenças orais e a carga inflamatória relacionada foram, na maioria dos casos, mais fortemente associadas ao diagnóstico de DA do que a demência em geral. Das

subjects aged 75 years or older.			associadas ao diagnóstico de doença de Alzheimer (DA) e demência entre pessoas mais velhas.	doenças bucais estudadas, a associação mais forte foi entre cárie dentária e DA.
Tooth Loss and Risk of Dementia in the Community: the Hisayama Study.	TAKEUSHI, K et al	2017	Esclarecer o efeito da perda dentária no desenvolvimento de todas as causas de demência e seus subtipos em uma população japonesa idosa.	A perda dentária está associada a um risco aumentado de demência e DA na população japonesa
Periodontitis and Cognitive Decline in Alzheimer's Disease.	MARK, I et al	2016	Determinar se a periodontite na doença de Alzheimer está associada com o aumento da gravidade da demência e declínio cognitivo, e um aumento do estado pró-inflamatório sistêmico	A periodontite está associada a um aumento no declínio cognitivo na doença de Alzheimer, independente do estado cognitivo basal, que pode ser mediado por efeitos na inflamação sistêmica.
Oral and Periodontal Health in Patients with Alzheimer's Disease and Other Forms of Dementia - A Cross-sectional Pilot Study.	LAUGISCH, O et al	2021	Comparar o estado periodontal e dentário em pacientes com DA e outras formas de demência	Ambos os pacientes com DA e outras formas de demência tinham doença periodontal. Consequentemente, pacientes com todas as formas de demência precisam de cuidados odontológicos especiais para melhorar a saúde periodontal e bucal.
Home-based oral healthcare strategies of elderly people with Alzheimer's disease	WARMLING, A et al	2016	Identificar as estratégias utilizadas no cuidado à saúde bucal de idosos com Doença de Alzheimer no domicílio.	As estratégias estão relacionadas ao grau de dependência do idoso, como o cuidador atua perante a demanda por cuidado à saúde bucal e com as dificuldades enfrentadas para realização de tais cuidados.
Oral health and Alzheimer's disease	SPEZZIA, S et al	2018	Evidenciar as repercussões no âmbito bucal, que ocorrem em decorrência da doença de Alzheimer e de sua evolução.	As intervenções odontológicas figuram com papel de destaque, em razão, principalmente, dos possíveis episódios de sintomatologia dolorosa de origem dentária, que podem ocorrer e que podem passar despercebidos, tornando bastante dificultoso o tratamento posterior.
Alzheimer's disease and oral health care	RABELO, R et al	2020	Fornecer uma visão geral abrangente da literatura sobre a relação da Saúde bucal e a Doença Alzheimer	É condição essencial que os cirurgiões-dentistas conheçam características clínicas da DA para que os cuidados odontológicos sejam planejados prevendo as etapas evolutivas da doença e a

			percepção dos pacientes e seus cuidadores.
Oral health-related quality of life in mild Alzheimer: patient versus caregiver perceptions	CAMPOS, C et al	2016	Comparar as percepções sobre a qualidade de vida relacionada à saúde bucal (OHRQoL) entre pacientes com doença de Alzheimer (DA) e seus cuidadores por meio do Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI). Os pacientes com DA avaliam e autorrelatam sua OHRQoL de forma semelhante ao seu cuidador principal.
Dentistry and Alzheimer Disease: Integrative Review	SILVA, J et al	2020	Analisar a literatura acerca dos principais desafios da odontologia frente a idosos com Alzheimer. É necessária uma maior capacitação profissional para o cuidado destes pacientes, uma vez que o cirurgião-dentista encontrará limitações ao tratar portadores de Alzheimer.

RELAÇÃO DA DOENÇA DE ALZHEIMER COM OS PROBLEMAS DE SAÚDE BUCAL

De acordo com WU *et al.* (2021), devido à maior incidência de cáries radiculares e dentes perdidos em idosos, as bactérias envolvidas nesses problemas dentários podem potencialmente deteriorar sua função cognitiva e a microbiota alterada na cavidade oral pode induzir neuroinflamação por meio da migração da cavidade oral para o cérebro. O declínio da cognição e da demência coincidem com a falta de autopreservação, incluindo higiene oral, disbiose oral e declínio cognitivo em pacientes com DA estão intimamente relacionados (ORR *et al.*, 2019).

Em geral, a saúde bucal do portador da Doença Alzheimer está relacionada a problemas periodontais como gengivite e periodontite, além da predisposição para se desenvolver miíase, uma infecção de pele desencadeada pela presença de larvas de moscas (CAMPOS *et al.*, 2016). Segundo SCHERER, R; SCHERER, W (2020), as taxas de mortalidade em indivíduos com DA, está intimamente relacionada com a prevalência de DP nesses pacientes. Além disso, um estudo realizado por Laugisch *et al.*, (2021), observou a prevalência de doença periodontal em pacientes com DA. Dos 40 idosos analisados, a doença periodontal estava presente em todos eles, o que se torna mais uma evidência da forte relação entre ambas as doenças.

A doença periodontal é uma doença crônica não transmissível (DCNT) e consiste em uma das principais alterações da cavidade oral (WHO, 2015). É causada pela interação de bactérias patogênicas, que formam o biofilme supra e subgengival, no hospedeiro,

desencadeando uma resposta inflamatória dos tecidos de suporte (CALDERARO *et al.*, 2016).

A doença periodontal se manifesta como uma condição destrutiva e que, se não tratada, pode progredir, afetando os tecidos de suporte do dente como gengiva, ligamento periodontal e osso alveolar. Essa condição inflamatória crônica, tem origem devido a múltiplas exposições do tecido periodontal a patógenos que colonizam a região que circunda o elemento dentário (GURAV, 2014). Com isso, a doença periodontal estimula a atividade de mediadores inflamatórios como histaminas, citocinas e prostaglandinas, aumentando a sua concentração no sangue, o que pode contribuir para a manifestação de diversas doenças (TEIXEIRA, 2017).

Sugere-se que existam dois mecanismos de ação que vincula a doença periodontal com a progressão da doença de Alzheimer: o mecanismo inflamatório e o bacteriano (KAMER *et al.*, 2008; OLSEN; SINGHRAO, 2020; BORSA *et al.*, 2021). A influência da doença periodontal na doença de Alzheimer, pode ocorrer devido ao aumento de mediadores inflamatórios a nível sistêmico, que agem em diversas partes do corpo, inclusive, no cérebro (SENSEVER *et al.*, 2018; LICCARDO *et al.*, 2020). De acordo com Rangel *et al.* (2012), a inflamação tem papel de grande importância na doença de Alzheimer, pois com o aumento dos mediadores corporais, o estado inflamatório do cérebro pode ser alterado, desencadeando, assim, a progressão da demência. Essa progressão ocorre, principalmente, devido à atividade de mediadores pró-inflamatórios, dentre eles, a interleucina-1 beta (IL -1 β), a interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) disponíveis no plasma sanguíneo (SENSEVER *et al.*, 2018; LICCARDO *et al.*, 2020; BORSA *et al.*, 2021).

Para fomentar a hipótese bacteriana, Borsa *et al* (2021) expõem que as bactérias do tipo *A. actinomycetemcomitans*, *F. nucleatum*, *P. gingivalis*, *T. denticola*, possuem capacidade potencial para invadir o sistema nervoso e causar patologia cerebral. Segundo o estudo realizado por BAHAR *et al.* (2021), a infecção por *P. gingivalis* em camundongos, fornece um modelo de comorbidade de doença com o potencial de reproduzir a fisiopatologia da DA com doença periodontal induzida. De acordo com Lucas *et al.*, (2013), as bactérias do gênero *Treponema* foram encontradas em 14 de 16 pessoas com doença de Alzheimer e não foram encontradas em 14 de 18 pessoas com DA. Isso sugere uma alta prevalência desse tipo de bactérias em pacientes com DA. Além disso, no mesmo estudo, observa-se que as *P. gingivalis*, quando introduzidas subcutaneamente em ratos com encefalomielite autoimune, desencadearam um agravo à

doença devido a inflamação estimulada pelos lipopolissacarídeos que compõem a parede celular dessas bactérias e estimula os receptores toll-like 2 e 4 das células humanas.

Com isso, observa-se que muitos estudos sugerem uma relação bidirecional entre a doença periodontal e a doença de Alzheimer (LICCARDO et al., 2020; BORSA et al., 2021), entretanto Sun et al (2020) em seus estudos utilizando uma abordagem de randomização mendeliana de duas amostras através da associação de genomas com o objetivo de examinar a bidirecionalidade entre a doença periodontal e a doença de Alzheimer conclui que não foram encontradas evidências que apoie a periodontite como fator causal da doença de Alzheimer, invalidando a relação causal entre essas doenças. Portanto, ressalta-se a necessidade de mais estudos que aprofundem essa abordagem.

Estudos tem sugerido uma associação entre distúrbios neurológicos e a disfunção salivar, assim como as medicações utilizadas no tratamento da doença de Alzheimer causam a xerostomia como efeito colateral (DELWEL, et al., 2018; HAMZA, et al., 2021). Gao et al (2020) reporta que pacientes com doença de Alzheimer apresentam uma redução no fluxo salivar, mais especificamente da glândula submandibular, tanto quando estimulados tanto quando em repouso.

Desta forma, a xerostomia, além de por si só já representar um problema de saúde bucal aos pacientes acometidos pela doença de Alzheimer, ainda pode levar ao surgimento, ou ser um fator contribuinte, para a progressão de doenças bucais como a periodontite e a cárie (GAO et al., 2020). A saliva atua desde em processos como a digestão, mas também na manutenção da higiene dos tecidos orais. A diminuição do fluxo salivar favorece o acúmulo do biofilme dental, levando a um aumento no índice de cárie (VIDAL, LIMA E GRINFELD, 2004).

Nos pacientes com Alzheimer é comum o maior acometimento por cárie quando comparados a idosos que não são acometidos por demências. Essa maior predisposição pode ser causada pela redução do fluxo salivar, pela insuficiência da prática do autocuidado com a higiene bucal e pela alteração na composição dos alimentos ingeridos, que passam a ser mais pegajosos, triturados e cariogênicos (DELWEL et al., 2017). A progressão da doença de Alzheimer pode levar os pacientes a apresentarem cada vez mais dificuldades na realização das suas atividades de vida diária, incluindo a higiene bucal (DIAS E FONSECA, 2011).

Além da cárie e da doença periodontal, a xerostomia pode levar ao surgimento de lesões orais ao paciente com Alzheimer, uma vez que a diminuição do fluxo salivar e a alteração da película, acarreta maior suscetibilidade a descamação, despitelização e

injúrias aos tecidos moles bucais, favorecendo a colonização por microbiotas oportunistas (VIDAL, LIMA E GRINFELD, 2004). Esse quadro desfavorável a saúde bucal, é conveniente a instalação de mucosites caracterizadas pela inflamação da mucosa oral assim como a infecções locais como a Candidíase que tem como principal agente etiológico a *Candida Albicans* (ORTEGA-MARTÍNEZ et al., 2014). Além disso, um estudo recente publicado por TIISANOJA *et al.* (2019), associou a cárie, DP e estomatite ao diagnóstico de DA e outras formas de demência, dentre elas, a estomatite se tornou bastante presente, o que pode ser explicado pela má higiene oral ocasionada pelo déficit da função cognitiva.

CUIDADOS ODONTOLÓGICOS AO PACIENTE COM ALZHEIMER

De acordo com Delwel et al (2017), comparados a idosos cognitivamente intactos, os pacientes com demência, incluindo os com Alzheimer, tem uma maior possibilidade de desenvolver problemas de saúde bucal em decorrência do avanço da doença que resulta no declínio das habilidades motoras e conseqüentemente do autocuidado, como a higiene oral. Os sintomas no primeiro estágio da doença incluem uma diminuição na higiene oral, inabilidade de controlar ou reter próteses e problemas relacionados a mastigação (CAMPOS et al., 2016).

Destarte, cabe ao CD a adoção de medidas preventivas no cuidado ao paciente com Alzheimer, de modo a evitar a instalação ou progressão dos problemas bucais e informar aos cuidadores e familiares a importância da higiene oral, assim como advertir para que eles inspecionem ou façam a higiene do paciente (SPEZZIA, 2019).

Todo o planejamento odontológico deve ser feito durante os primeiros anos após o diagnóstico da doença Alzheimer, pois, ao passo que a doença evolui, inicia-se a dificuldade de ida ao consultório (RABELO et al., 2020). A escolha por realizar procedimentos odontológicos em estágio inicial da doença poderá auxiliar CD realizar o tratamento planejado sem grandes intercorrências e situações estressantes aos pacientes (SILVA et al., 2020).

Assim, tendo em vista a progressão da doença e todas as complicações decorrentes dela, o planejamento do tratamento e a adequação das condições bucais devem se antecipar a futuros problemas de saúde bucal nesses pacientes (RABELO et al., 2020).

Contudo, para que o tratamento seja planejado de forma efetiva e direcionado, é de suma importância que o CD e todos os profissionais envolvidos no tratamento desses pacientes observem as habilidades físicas e emocionais do paciente em tolerar o

tratamento, bem como as capacidades individuais para cooperar levando em consideração cada fase evolutiva da doença e o envolvimento familiar ou de cuidadores (RABELO et al., 2020).

A interação do paciente com os familiares e cuidadores é um ponto de extrema importância na manutenção da saúde bucal no contexto da doença. Devido aos problemas gradativos decorrentes, o paciente apresenta grande dependência até mesmo para realizar atividades simples, como a própria escovação (WARMLING et al., 2016; SPEZZIA, 2019). Dessa forma, constata-se que a saúde bucal deve ser prioridade em pacientes com DA e profissionais de saúde, cuidadores, familiares devem estar cientes de que esses pacientes devem passar por um exame bucal minucioso periódico e intervenção preventiva, visando seu bem-estar e a manutenção de uma dentição funcional sem dor (ARAÚJO et al., 2021)

O Quadro 3 apresenta um guia prático desenvolvido por Miranda et al (2010) ao cirurgião-dentista com os principais direcionamentos acerca do tratamento odontológico ao paciente com demência de Alzheimer em seus diferentes estágios de evolução.

Quadro 3 – Fases evolutivas da Doença Alzheimer e Planejamento Odontológico.

FASE	PRINCIPAIS ACOMENTIMENTOS	PLANEJAMENTO ODONTOLÓGICO E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	
<p>Inicial 0 a 4 anos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda de memória recente; ▪ Dificuldade de aprender e reter novas informações; ▪ Dificuldade de comunicação e linguagem; ▪ Dificuldade progressiva em realizar atividades diárias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Possibilidade de Tratamento em consultório; ▪ Planejamento preventivo; ▪ Procedimentos clínicos preventivos e curativos; ▪ Adequação bucal e preparação frente à evolução da doença; ▪ Orientações e Treinamento de Higiene Bucal aos pacientes, familiares e cuidadores. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controle de biofilme; ▪ Restaurações; ▪ Ajustes oclusais; ▪ Reembasamentos de próteses; ▪ Tratamentos periodontais; ▪ Qualquer necessidade de intervenção clínica deve ser realizada nessa fase da doença.
<p>Intermediária 2 a 8 anos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdas cognitivas adicionais; ▪ Distúrbio na linguagem; ▪ Dificuldades de expressão em relação à dor; ▪ Interferência nas atividades ocupacionais; ▪ Incapacidade de autocuidado; ▪ Alto risco de acidentes secundários; ▪ Agitação e falta de compreensão; ▪ Atitudes agressivas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Necessidade de acompanhante durante atendimentos; ▪ Foco na Eliminação de fatores determinante de dor; ▪ Remoção de focos infecciosos; ▪ Avaliar possibilidade de Atendimento domiciliar; ▪ Avaliar a retirada de uso de próteses mal adaptadas e mal higienizadas; ▪ Cuidadores precisam auxiliar na higienização bucal; ▪ Treinamento a cuidadores e familiares 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sedação com óxido nitroso ou ansiolíticos, se necessário (em conjunto com médico) ▪ Tratamento periodontal;
<p>Final 6 a 10 anos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desorientação profunda; ▪ Apatia, ansiedade e agressividade; ▪ Dependência total; ▪ Perda completa de memória recente; ▪ Progresso da doença leva ao coma e morte. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planejamento junto com equipe multidisciplinar; ▪ Atendimento em domicílio, casa de repouso, hospitalar; ▪ Orientação e capacitação a cuidadores e familiares; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Devolver condições mínimas de saúde bucal; ▪ Eliminação de focos infecciosos e dor; ▪ Evitar tratamentos complexos; ▪ Proporcionar conforto.

Fonte: Miranda et al., 2010

4 CONCLUSÃO

Fica evidente a relação entre os problemas de saúde bucal e a doença de Alzheimer. No que concerne a doença periodontal observa-se uma associação bidirecional entre ambas. A xerostomia, induzida pelo uso de medicações ou pela junção dos distúrbios neurológicos com a disfunção salivar, além de representar uma complicação se torna fator de risco para outros problemas bucais como cárie e lesões orais.

Diante disso, o cirurgião dentista deve, no atendimento odontológico, proceder com uma anamnese detalhada detectando problemas sistêmicos, uso de medicamentos e demais informações pertinentes sobre a evolução do quadro de Alzheimer, a fim de realizar um correto diagnóstico e desempenhar um plano de tratamento adequado ao paciente.

Além disso, compete ao profissional da odontologia a instrução de higiene oral tanto para o paciente quanto aos cuidadores e familiares, levando em conta que quanto mais avançado o estágio da doença de Alzheimer dificilmente o paciente será capaz de desenvolver suas atividades de higiene.

REFERÊNCIAS

BAHAR, Bojlul; KANAGASINGAM, Shalini; TAMB UWALA, Murtaza M.; ALJABALI, Alaa A. A.; DILLON, Stephanie A.; DOAEI, Saeid; WELBURY, Richard; CHUKKAPALLI, Sasanka S.; SINGHRAO, Sim K. Porphyromonas gingivalis (W83) Infection Induces Alzheimer's Disease-Like Pathophysiology in Obese and Diabetic Mice. **Journal of Alzheimer's Disease**, [S. l.], v. 82, n. 3, p. 1259–1275, 2021. ISSN: 13872877, 18758908. DOI: 10.3233/JAD-210465.

BORSA, Leslie; DUBOIS, Margaux; SACCO, Guillaume; LUPI, Laurence. Analysis the Link between Periodontal Diseases and Alzheimer's Disease: A Systematic Review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, [S. l.], v. 18, n. 17, p. 9312, 2021. ISSN: 1660-4601. DOI: 10.3390/ijerph18179312.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção a Saúde. Portaria conjunta nº 13, de 28 de novembro de 2017. Brasília, 2017.

CALDERARO, Débora Cerqueira; FERREIRA, Gilda Aparecida; DE MENDONÇA, Santuza Maria Souza; CORRÊA, Jôice Dias; SANTOS, Fabrícia Xavier; SANÇÃO, João Guilherme Capinam; DA SILVA, Tarcília Aparecida; TEIXEIRA, Antônio Lúcio. Is there an association between systemic lupus erythematosus and periodontal disease? **Revista Brasileira de Reumatologia (English Edition)**, [S. l.], v. 56, n. 3, p. 280–284, 2016. ISSN: 22555021. DOI: 10.1016/j.rbre.2015.08.003.

CAMPOS, Camila Heitor; RIBEIRO, Giselle Rodrigues; GARCIA, Renata Cunha Matheus Rodrigues. Oral health-related quality of life in mild Alzheimer: patient versus caregiver perceptions. **Special Care In Dentistry**, [S.L.], v. 36, n. 5, p. 271-276, 5 abr. 2016.

DE OLIVEIRA ARAÚJO, Raquel; VILLORIA, German Eduardo M.; LUIZ, Ronir Raggio; ESTEVES, Jônatas Caldeira; LEÃO, Anna Thereza Thomé; FERES-FILHO, Eduardo Jorge. Association between periodontitis and Alzheimer's disease and its impact on the self-perceived oral health status: a case-control study. **Clinical Oral Investigations**, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 555–562, 2021. ISSN: 1432-6981, 1436-3771. DOI: 10.1007/s00784-020-03489-w.

DELWEL, Suzanne; BINNEKADE, Tarik T.; PEREZ, Roberto S. G. M.; HERTOOGH, Cees M. P. M.; SCHERDER, Erik J. A.; LOBBEZOO, Frank. Oral health and orofacial pain in older people with dementia: a systematic review with focus on dental hard tissues. **Clinical Oral Investigations**, [S. l.], v. 21, n. 1, p. 17–32, 2017. ISSN: 1432-6981, 1436-3771. DOI: 10.1007/s00784-016-1934-9.

DELWEL, Suzanne; BINNEKADE, Tarik T.; PEREZ, Roberto S. G. M.; HERTOOGH, Cees M. P. M.; SCHERDER, Erik J. A.; LOBBEZOO, Frank. Oral hygiene and oral health in older people with dementia: a comprehensive review with focus on oral soft tissues. **Clinical Oral Investigations**, [S.L.], v. 22, n. 1, p. 93-108, 15 nov. 2017.

DIAS, Mirtes Helena Manguieira da Silva; FONSECA, Suzana Carielo da. Atendimento de pacientes com doença de Alzheimer na clínica odontológica: desafios e diretrizes. **Geriatrics & Gerontologia**. v. 5, n. 1, p. 34-9, 2011.

FONSECA, Ricardo Roberto de Souza; MACHADO, Luiz Fernando Almeida; MENEZES, Silvio Augusto Fernandes de. Doença de Alzheimer como fator de risco à doença periodontal: uma revisão de literatura. **Braz J Periodontol**, [S.L.], v. 30, n. 03, p. 121-126. 2020.

GAO, Sherry Shiqian; CHU, Chun Hung; YOUNG, Fanny Yuk Fun. Oral Health and Care for Elderly People with Alzheimer's Disease. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 17, n. 16, p. 5713, 7 ago. 2020.

GURAV, Abhijit N. Alzheimer's disease and periodontitis - an elusive link. **Revista da Associação Médica Brasileira**, [S. l.], v. 60, n. 2, p. 173–180, 2014. ISSN: 0104-4230. DOI: 10.1590/1806-9282.60.02.015.

HAMZA, SyedAmeer; ASIF, Saba; BOKHARI, SyedAkhtar Hussain. Oral health of individuals with dementia and Alzheimer's disease: A review. **Journal of Indian Society of Periodontology**, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 96, 2021. ISSN: 0972-124X. DOI: 10.4103/jisp.jisp_287_20.

IDE, Mark; HARRIS, Marina; STEVENS, Annette; SUSSAMS, Rebecca; HOPKINS, Viv; CULLIFORD, David; FULLER, James; IBBETT, Paul; RAYBOULD, Rachel; THOMAS, Rhodri. Periodontitis and Cognitive Decline in Alzheimer's Disease. **Plos One**, [S.L.], v. 11, n. 3, p. 0151081, 10 mar. 2016.

KAMER, Angela R.; DASANAYAKE, Ananda P.; CRAIG, Ronald G.; GLODZIK-SOBANSKA, Lidia; BRY, Mirosław; DE LEON, Mony J. Alzheimer's Disease and Peripheral Infections: The Possible Contribution from Periodontal Infections, Model and Hypothesis. **Journal of Alzheimer's Disease**, [S. l.], v. 13, n. 4, p. 437–449, 2008. ISSN: 18758908, 13872877. DOI: 10.3233/JAD-2008-13408.

LAUGISCH, Oliver; JOHNEN, Andreas; BUERGIN, Walter; EICK, Sigrun; EHMKE, Benjamin; DUNING, Thomas; SCULEAN, Anton. Oral and Periodontal Health in Patients with Alzheimer's Disease and Other Forms of Dementia – A Cross-sectional Pilot Study. **Oral Health And Preventive Dentistry**, [S.L.], v. 19, n. 1, p. 255-261, 7 jan. 2021.

LEXOMBOON, Duangjai; GAVRIILIDOU, Nivetha Natarajan; HÖIJER, Jonas; SKOTT, Pia; RELIGA, Dorota; ERIKSDOTTER, Maria; SANDBORGH-ENGLUND, Gunilla. Discontinued dental care attendance among people with dementia: a register based longitudinal study. **Gerodontology**, [S.L.], v. 38, n. 1, p. 57-65, 20 set. 2020.

LICCARDO, Daniela et al. Potential Bidirectional Relationship Between Periodontitis and Alzheimer's Disease. **Frontiers in Physiology**, [S. l.], v. 11, p. 683, 2020. ISSN: 1664-042X. DOI: 10.3389/fphys.2020.00683.

LUCAS, Catarina Oliveira; FREITAS, Clémence; MONTEIRO, M^a Isabel. A doença de Alzheimer: características, sintomas e intervenções. **Psicologia. PT O Portal dos psicólogos**, 2013.

MARTANDE, Santosh S.; PRADEEP, A. R.; SINGH, Sonender Pal; KUMARI, Minal; SUKE, Deepak Kumar; RAJU, Arjun P.; NAIK, Savitha B.; SINGH, Priyanka; GURUPRASAD, C. N.; CHATTERJI, Anirban. Periodontal Health Condition in Patients With Alzheimer's Disease. **American Journal Of Alzheimer'S Disease & Other Dementiasr**, [S.L.], v. 29, n. 6, p. 498-502, set. 2014.

MATHEW, Thomas; VENKATESH, Shruthi; SRINIVAS, Meghana. The approach and management of bruxism in Alzheimer's disease: an under-recognized habit that concerns caregivers (innovative practice). **Dementia**, [S.L.], v. 19, n. 2, p. 461-463, 15 fev. 2017.

MIRANDA, Alexandre Franco; LIA, Érica Negrini; LEAL, Soraya Coelho e MIRANDA, Maria da Penha Araújo Franco. **Doença de Alzheimer: características e orientações em odontologia**. *RGO, Rev. gaúch. odontol. (Online)* [online]. 2010, vol.58, n.1, pp. 103-107. ISSN 1981-8637.

NITZSCHE, Bárbara Oliveira; MORAES, Helena Providelli de; TAVARES JÚNIOR, Almir Ribeiro. Alzheimer's disease: new guidelines for diagnosis. **Revista Médica de Minas Gerais**, [S.L.], v. 25, n. 2, p. 7, 2015.

OLSEN, Ingar; SINGHRAO, Sim K. Interaction between genetic factors, *Porphyromonas gingivalis* and microglia to promote Alzheimer's disease. **Journal of Oral Microbiology**, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 1820834, 2020. ISSN: 2000-2297. DOI: 10.1080/20002297.2020.1820834.

ORR, Miranda E.; REVELES, Kelly R.; YEH, Chih-Ko; YOUNG, Eric H.; HAN, Xianlin. Can oral health and oral-derived biospecimens predict progression of dementia? **Oral Diseases**, [S.L.], v. 26, n. 2, p. 249-258, 6 jan. 2020.

ORTEGA-MARTÍNEZ, J.; CEDEÑO-SALAZAR, R.; REQUENA, C.; TOST, M.; LLUCH, A. Alzheimer's disease: oral manifestations, treatment and preventive measures. **J Oral Res**. v. 3, n. 3, p. 184-189, 2014.

RABELO, R. G.; FERRAZ MELLO, S. M.; NETO, A. T.; ARAUJO, N. S. A DOENÇA DE ALZHEIMER E O CUIDADO EM SAÚDE BUCAL ALZHEIMER'S DISEASE AND ORAL HEALTH CARE. **Revista da Faculdade de Odontologia da UFBA**, [S. l.], v. 50, n. 1, p. 71-77, 2020.

RANGEL, F. et al. Inflamação e Mal de Alzheimer: possível papel da doença periodontal. **Brazilian Journal Periodontology**, v. 22, n. 2, p. 41-46, 2012.

SANTOS, Camila de Souza dos; BESSA, Thaíssa Araujo de; XAVIER, André Junqueira. Fatores associados à demência em idosos. **Ciência & Saúde Coletiva**, [S.L.], v. 25, n. 2, p. 603-611, fev. 2020.

SCHERER, Rana X.; SCHERER, Warren J.. U.S. state correlations between oral health metrics and Alzheimer's disease mortality, prevalence and subjective cognitive decline prevalence. **Scientific Reports**, [S.L.], v. 10, n. 1, dez. 2020.

SCHLINDWEIN-ZANINI, R. Demência no idoso: aspectos neuropsicológicos. **Revista Neurociência**, v. 18 n. 2 p. 220-26, 2010.

SENSEVER, Felipe; VITALIS, Graciela Schneider; DIESEL, Pâmela Gutheil; SANTOS, Bianca Zimmermann Dos; DOTTO, Patrícia Pasquali. Associação da doença periodontal e doença de Alzheimer. **Disciplinarum Scientia | Saúde**, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 113-124, 2018. ISSN: 2177-3335.

SILVA, Jadson Mathyas Domingos Da; BARBOSA, Rodrigo Ferreira; NOBRE, Fábio Carvalho; PEREIRA, José Eduardo Candido Holanda; ROMÃO, Dayse Andrade. A Odontologia e a Doença de Alzheimer: Revisão Integrativa. **Diversitas Journal**, [S. l.], v. 5, n. 4, p. 2792-2805, 2020. ISSN: 2525-5215. DOI: 10.17648/diversitas-journal-v5i4-1142.

SPEZZIA, Sérgio. Saúde bucal e doença de Alzheimer. **Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba**, [S.L.], v. 20, n. 4, p. 191-194, 14 mar. 2019.

SUN, Yi-Qian; RICHMOND, Rebecca C.; CHEN, Yue; MAI, Xiao-Mei. Mixed evidence for the relationship between periodontitis and Alzheimer's disease: A bidirectional Mendelian randomization study. **PLOS ONE**, [S. l.], v. 15, n. 1, p. e0228206, 2020. ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0228206.

TAKEUCHI, Kenji; OHARA, Tomoyuki; FURUTA, Michiko; TAKESHITA, Toru; SHIBATA, Yukie; HATA, Jun; YOSHIDA, Daigo; YAMASHITA, Yoshihisa; NINOMIYA, Toshiharu. Tooth Loss and Risk of Dementia in the Community: the hisayama study. **Journal Of The American Geriatrics Society**, [S.L.], v. 65, n. 5, p. 95-100, 8 mar. 2017.

TEIXEIRA, Francisco B.; SAITO, Miki T.; MATHEUS, Filipe C.; PREDIGER, Rui D.; YAMADA, Elizabeth S.; MAIA, Cristiane S. F.; LIMA, Rafael R. Periodontitis and Alzheimer's Disease: A Possible Comorbidity between Oral Chronic Inflammatory Condition and Neuroinflammation. **Frontiers in Aging Neuroscience**, [S. l.], v. 9, p. 327, 2017. ISSN: 1663-4365. DOI: 10.3389/fnagi.2017.00327.

TIISANOJA, Antti; SYRJÄLÄ, Anna-Maija; TERTSONEN, Miia; KOMULAINEN, Kaija; PESONEN, Paula; KNUUTTILA, Matti; HARTIKAINEN, Sirpa; YLÖSTALO, Pekka. Oral diseases and inflammatory burden and Alzheimer's disease among subjects aged 75 years or older. **Special Care in Dentistry**, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 158-165, 2019. ISSN: 02751879. DOI: 10.1111/scd.12357.

VIDAL, ACC; LIMA, GA; GRINFELD, S. Pacientes idosos: relação entre xerostomia e o uso de diuréticos, antidepressivos e anti-hipertensivos. **INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTISTRY**, RECIFE, v. 3, n. 1, p. 330-335, jan/jul 2004.

WARMLING, Alessandra Martins Ferreira; SANTOS, Silvia Maria Azevedo Dos; MELLO, Ana Lúcia Schaefer Ferreira De. Home-based oral healthcare strategies of elderly people with Alzheimer's disease. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, [S. l.], v. 19, n. 5, p. 851-860, 2016. ISSN: 1809-9823. DOI: 10.1590/1809-98232016019.160026.

World Health Organization. Guideline: sugars intake for adults and children. Geneva, Switzerland: *WHO Library Cataloguing*, 2015. Disponível em: <http://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sugars_intake/en/>. Acesso em: 08 de jan. de 2020.

WU, Yi-Fan; LEE, Wei-Fang; SALAMANCA, Eisner; YAO, Wan-Ling; SU, Jo-Ning; WANG, Sin-Yu; HU, Chaur-Jong; CHANG, Wei-Jen. Oral Microbiota Changes in Elderly Patients, an Indicator of Alzheimer's Disease. **International Journal Of Environmental Research And Public Health**, [S.L.], v. 18, n. 8, p. 4211, 15 abr. 2021.